

РАЗДЕЛ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567915>

УДК 51.06.01

ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА КАЗАКОВ

О.В. Рудь

аспирант кафедры «Культурология и изобразительное искусство»
Шуйский филиал ФГБОУ ВО ИГУ

В.П. Океанский

научный руководитель,
д.ф.н., проф. кафедры
Культурология и изобразительное искусство,
Шуйский филиал ФГБОУ ВО ИГУ
г. Шуя

Аннотация: в статье рассматривается менталитет казаков в контексте рефлексии определенной картины мира. Целью исследования выступает рассмотрение исторических особенностей казаков, ставших определенными штампами и сохранившихся до наших дней. В работе подробно освещено представление о казаке, как мужчине-воине. Статья дает описание ментальным чертам казачества - отношение к «свободе», «воле», «братству», государственности, веротерпимость. Менталитет казаков является культурным феноменом современной России.

Ключевые слова: казачество, менталитет казаков, самобытность, культура, традиции

FEATURES OF KAZAK MENTALITY

O.V. Rud,

graduate student of the Department of Cultural Studies and Fine Arts
Shui branch of FSBOU VO IGU

V.P. Oceansky,

scientific director:
Ph.D., prof. department
Cultural and visual arts,
Shui branch of FSBOU VO IGU,
Shuya

Annotation: the article examines the mentality of the Cossacks in the context of reflexion of a certain picture of the world. The purpose of the study is to consider the historical features of the Cossacks, who have become certain stamps and have survived to this day. The work covers in detail the idea of a Cossack as a male warrior. The article describes the mental features of the Cossacks - the attitude to "freedom," "will," "brotherhood," statehood, and religious tolerance. The mentality of the Cossacks is a cultural phenomenon of modern Russia.

Keywords: Cossacks, mentality of Cossacks, identity, culture, traditions

Каждая этническая группа, каждая народность имеет свой менталитет, чем и отличается от остальных. Ментальные особенности, отражающие определенную картину мира, сегодня воспринимаются как исторические штампы.

Говоря о менталитете казачестве в целом, в первую очередь отмечаются такие качества как: деловитость, устойчивый быт, культ крепкого хозяина и чувство собственного достоинства [1-4]. Именно с казаками связано особое отношение к воле, собственной свободе, но при этом подчеркивается не противопоставление себя казачьему обществу – Войску, а полная сопричастность с ним, с его судьбой, с его четко структурированным образом жизни.

Многие историки едины в представлениях о казаках. Ими отмечены такие особенности как свободолюбие и коллективизм, веротерпимости и защита православия, безумная храбрость во время боя и забота о физическом здоровье, верность воинскому долгу и всегда двойственное отношение к власти (государственности).

Мужчина – воин - стержневое представление в менталитете казаков, что доказывает принадлежность к архаической патриархальной культуре [4, с.21]. Период возрождения казачества с 90-х годов 20 столетия связан с военно-политической атрибутикой казаков и членов казачьих обществ [5-7]. Отсюда особое отношение к оружию как необходимому атрибуту каждого свободного человека и ношение формы. Требование к одежде: быть удобной не стесняющей движения, как во время боевых действий, так и в повседневной жизни и по торжествам. По внешнему виду можно судить и о натуре. Хорошо физически сложенные, статные, как правило, смуглые и широколицые, с открытым взглядом, в бараньей шапке на темени. Они излучали спокойствие, силу и уверенность. Но к незнакомым относились настороженно, долго изучали, в разговоре больше слушали, чем говорили. И только убедившись, что пришлый свой по духу и вере, становились приветливыми. Будучи беспощадными к врагам, казаки отличались особым гостеприимством и щедростью, распространявшимися не только в кругу

родных и близко знакомых, но и к чужим. Незнакомого казака сначала угостят, дадут отдохнуть и лишь затем спрашивают, кто таков и откуда [4, с. 21].

В исторической памяти народа четко сформирован героический образ казака, воина-землепашца, чей образ передавался многие века в былинах об Илье Муромце - старом казаке, бескорыстного в ратном служении родной земле. Во времена формирования российской государственности появился триединый лозунг служения казаков за «Бога, Царя и Отечество», в современной версии с 90-х годов XX столетия триада выглядит следующим образом: «за Бога, Волю и Отечество». О казаках сложилось устойчивое представление как всегда готового встать на защиту своей земли или терпящих притеснения от иноверцев братьев по православной вере [6, с. 47]. Это наблюдалось во времена Литовского княжества, и происходит в наши дни в Чечне, Ингушетии, Сараево, Донбасе.

Казаки с уважением относились к старым и заслуженным воинам. Слово старшего и по возрасту, и по званию было не пресекаемым. Анархия и безначалие были не приемлемым образом жизни, поскольку истинные заслуги прочно лежали в основании иерархии личностных ценностей. Одной из замечательных черт казаков является способность к искренней дружбе. Известен особый обряд братания, когда два совершенно чужих по крови, не всегда хорошо знакомых друг с другом казака становились побратимами и оставались родными братьями до конца жизни. На современном витке истории возрождению казачьих традиций способствует особое понимание «свободы» как мужского братства. Внедрение знаков отличия и военной атрибутики подчеркивает восстановление «корпоративного» мужского духа [7, с. 4].

Психологический портрет казака является, по Л.Н. Гумилеву, пассионарным (пламенным) [1, с. 15]. В это понятие вложена способность к самопожертвованию ради отвлеченной идеи. До 19 столетия отношение к религии у казаков было терпимым в виду смешения различных этносов. Даже приняв православие, они не становились воцерковленными с обязательным соблюдением религиозных обрядов и ритуалов. Это была пассионарная религиозность [1, с. 15]. Их общность – Войско оставалось традиционно веротерпимым и служили они с «Богом в душе».

Высшей честью для казаков было пострадать в борьбе с иноверными, что считалось знаком Божественного Благоволения [2, с. 6]. Неслучайно казаков называли Рыцарями Православия. Это бесстрашное воинство не боялось смерти, считая, что это «такова казачья жизнь». Умиряли казаки, не воя и не жалуясь, а с достоинством.

Уходя в поход, не зная наверняка, будет ли возвращение, прощались казаки с семьей навсегда, оставляли все земные радости: домашнее

благоустройство, сытый стол. «Казачье братство» дороже «семейного очага». Жили под открытым небом. Питались дичью, рыбой. Не зря про них сохранилась поговорка «Кзаки, что малые дети: дай богато – все съедят, дай мало – довольны будут» [5].

Были, конечно, у казаков в характере и отрицательные стороны. К ним можно отнести: особое умение преувеличить происходящие в пересказе случившегося, интерес похвастаться привезенными из похода нарядами и убранством, беспечность, соответствующая поговорке: «Бог не выдаст, свинья не съест», а также лень и пьянство [8, с. 6]. За рубежом о них ходили легенды, что в питии они старались каждый превзойти всех. И в пьянстве их превзойти не сможет никакой европейский народ. Однако, во время полевых сборов, походов объявлялся строжайший сухой закон. Заставшего в пьяном виде подвергали суровому наказанию, могли даже казнить. Среди атаманов всех уровней пьяниц не было, да и быть не могло, поскольку атаман – человек выборный и ему в данном случае отказали бы в доверии.

Стержень казачьего самосознания заложен в народной мудрости. Так пословица: «Кзаком нужно родиться! Кзаком нужно стать! Кзаком нужно быть!» отражает саму сущность казаков [4, с. 21]. Родившись казак, ты получаешь право на национальное самосознание и культуру. Родство по крови передает и особое состояние духа, и мышления, и общественных норм. Став казак, ты несешь в себе особый нравственный идеал, передающийся из рода в род. Ты входишь в общество казаков и должен вести себя достойно, поскольку тебя наделяют «правом». Быть казак на протяжении всей жизни значит поддерживать сложившийся за долгие десятки лет в Войске стереотип поведения и взаимоотношений. Быть изгнанным из Войска считалось худшим наказанием, для казака лучше смерть чем отлучение.

И все же, не смотря на сложившийся героический облик казака-воина, в его характере отмечается какая-то двойственность: то он беззаботен, весел и открыт, то вдруг грустен, молчалив и отстранен. С одной стороны, это можно объяснить тем, что казаки, будучи подверженными военным опасностям и непредсказуемым событиям, старались использовать каждую выпавшую на их долю короткую радость, с другой стороны – дети бескрайних степных просторов, философы и поэты в душе - они часто размышляли о вечном, о суете бытийного и о неизбежном исходе из этой жизни [2, с. 35].

Сегодняшний день дает неоднозначное представление о казаках и казачестве в целом. С одной стороны - потомки родовых казаков, живущие в хуторах и станицах, сохранившие этническое самосознание и передающие это своим детям. С другой – активизация общественных объединений под эгидой казачества, лидеры которых не имеют должного представления о его менталитете, и соответственно не придерживаются культурных традиций.

Политическая активность ряда атаманов не способствует укреплению самобытности казачества как культурно-этнической общности, а напротив, вносит дополнительный прецедент в существующее положение дел.

Фольклорный традиции казачества транслируется народными творческими коллективами, концертными и фестивальными мероприятиями, событийным туризмом. Военная составляющая закладывается в кадетских классах образовательных учреждениях и казачьих обществах. Уклад, быт сохраняются в казачьих станицах, хуторах.

Таким образом связь времен продолжается. Многовековая история сохранила как казаков, так и их менталитет. И по сей день они несут только свойственные им: самобытность, культуру, традиции – все это, несомненно, является культурным феноменом современной России.

Список литературы

[1] Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. / Л.Н. Гумилев. – М., 1990.

[2] Гнеденко А.М. За други своя или все о казачестве. / А.М. Гнеденко, В.М. Гнеденко. – М: Международный фонд славянской письменности и культуры. АР11 Инт. Ко., 1993. 272 с.

[3] Казачий менталитет: проблемы и перспективы развития. Образовательный портал МГУТУ им. К.Г. Разумовского. [Электронный ресурс]. – URL: <http://do.mgutm.ru/mod/book/tool/print/index.php?id=16008>.

[4] Казачество России: прошлое и настоящее: библиографический указатель. / сост. М.Н. Урусова, М.М. Самко, О.Г. Кочеткова. // ФГБОУ ВПО Волгоградский аграрный университет, Научная библиотека; ГБУК «Волгоградская ОУНБ им. М. Горького». – Волгоград, 2012. 255 с.

[5] Казачьи поговорки. [Электронный ресурс]. – URL: <https://russian-om.livejournal.com/188048.html>.

[6] Медведев А.А. Подлинная история русского и украинского народа. / А.А. Медведева. – М.: Эксмо, 2015.

[7] Скорик А.П. Станица или столица: культурологический аспект возрождения казачества. / А.П. Скорик, П.Н. Лукичев. // Политические исследования (Полис; г. Москва). – 1992 № 3. 153-155 с.

[8] Удивительный народ–казаки! / Сост. Мусихина Ю.А. – Слюдянка: Центральная библиотека Слюдянского района, 2012. 18 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gumilev L.N. Ancient Russia and the Great Steppe. / L.N. Gumilyov. – M., 1990.

[2] Gnedenko A.M. For friends or all about the Cossacks. / A.M. Gnedenko, V.M. Gnedenko. – M: International Foundation for Slavic Literature and Culture. AP11 Int. Co., 1993.272 p.

[3] Cossack mentality: problems and development prospects. Educational portal MGUTU im. K.G. Razumovsky. [Electronic resource]. – URL: <http://do.mgutm.ru/mod/book/tool/print/index.php?id=16008>.

[4] Cossacks of Russia: past and present: bibliographic index. / comp. M.N. Urusova, M.M. Samko, O. G. Kochetkova. // FSBEI HPE Volgograd Agrarian University, Scientific Library; GBUK "Volgograd OUNB them. M. Gorky ". – Volgograd, 2012.255 p.

[5] Cossack sayings. [Electronic resource]. – URL: <https://russian-om.livejournal.com/188048.html>.

[6] Medvedev A.A. The true history of the Russian and Ukrainian people. / A.A. Medvedev. – M.: Eksmo, 2015.

[7] Skorik A.P. The village or the capital: the cultural aspect of the revival of the Cossacks. / A.P. Skorik, P.N. Lukichev. // Political studies (Polis; Moscow). – 1992 No. 3. 153-155 p.

[8] Amazing Cossack people! / Comp. Musikhina Yu.A. – Slyudyanka: Central Library of the Slyudyanka region, 2012.18 p.

© О.В. Рудь, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Рудь О.В. Особенности менталитета казаков // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 150-155. URL: <https://ip-journal.ru/>